

SO'FI OLLOYOR ASARLARIDA PEDAGOGIK QARASHLARNING QIYOSIY TAHLILI

Kotibov Rustamxon Bositxon o'g'li
Namangan davlat universiteti erkin tadqiqotchisi
+998972457373

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8068169>

Annotatsiya: Mazkur maqolada 17-asrlarda yashab o'tgan mashhur o'zbek shoir, faylasuf va pedagogi So'fi Olloyorning bola tarbiyasi va pedagogikaga oid qarashlari zamonaviy qarashlar bilan qiyosiy tahlil qilinadi. Shu bilan birga mamlakatimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarga ham birmuncha e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: So'fi Olloyor, pedagogik qarashlar, qiyosiy tahlil, So'fi Olloyor asarlari, "Sabot ul-ojizin".

KIRISH

Tarixiy davrlar bilan birga odamlar ham o'zgarib boradi. Ya'ni ularning fiziologiyasidan tortib to tafakkur tarzi va dunyoqarashiga-cha. Insoniyat tafakkur tarzini o'zgarishida ta'lim sohasining o'rni beqiyosdir. Hozirda mamlakatimizda ham bu borada qator islohotlar olib borilmoqda. Shu bois pedagogika sohasi tarixi va mashhur pedagoglar faoliyatini o'rganib borish davr talabidir. Ana shu maqsadni amalga oshirish maqsadida mazkur maqolada 17-asrning mashhur o'zbek faylasufi, olimi va pedagogi So'fi Olloyorning bola tarbiyasi hamda pedagogika borasidagi fikrlari zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan qiyosiy tadbiq etiladi. So'fi Olloyorning pedagogik qarashlari uning falsafasidan kelib chiqqan bo'lib, u asosan tanqidga, ratsionalizmga, imperativ (amaliy) axloqqa, agnostitsizmga, skeptitsizm (har bir ilmiy nazariyalarga shubha bilan qarash)ga asolangandir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

"Sabot ul-ojizin" asarida so'fiylikning ayrim jihatlari, umuminsoniy qadriyatlar hamda odob - axloq masalalari badiiy talqin etilgan. Asar kompozitsiyasi Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asarini esga soladi. Ma'lumki, "Hayrat ul-abror" dostoni yigirma maqolatdan iborat bo'lib, har bir maqolatdan so'ng uni asoslaydigan bir hikoyat keltirilgan. Hikoyatlarning asosiy qahramonlari mashhur tarixiy shaxslar, podshohlar, so'fiylar bo'lgan. Shoir bu hikoyatlar uchun ma'lum bir manbalarni asos qilib olgan. Bu hikoyatlarning genezisi-tasavvufiy manbalarga, bir qator tarixiy asarlarga borib taqalgan. So'fi Olloyor ham o'z asarini yaratishda mazkur an'anaga amal qilganligi yaqqol sezilib turadi. Ya'ni "Sabot ul-ojizin" asarida ham ma'lum bir masalalarga bag'ishlangan boblardan so'ng shu masalani quvvatlaydigan hikoyat keltiriladi. O'z navbatida ushbu hikoyatlar ham ma'lum bir manbalarga borib taqaladi. "Sabot ul-ojizin" asari tarkibidagi hikoyatlar tarkibi ham shu taqlid keltirilgan. Jumladan, «Tama'din qochmoq bayoni», bilan birgalikda uni dalillovchi "Hikoyati Savbon", «Muhabbatsiz kishidin qochmoq bayoni» bilan "Hikoyati dev alayhil la'na", «Shayxi komil istamak va shariatga iyarmakni bayoni» bilan "Hikoyati shayx Imom Basriy", «Takabburlik qilmay, ta'vozulik ixtiyor qilmoq bayonida» bilan "Hikoyati Azizi", «Tavakkul bayoni» bilan "Hikoyati Abdulloh ibni Muborak", «Ko'zni haromdin yummoq bayoni» bilan "Hikoyati shayx Bistomiy" kabi ko'plab misollar kitobda talaygina.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

S.Olloyorning asarlarida shunday qarashlar borki, ta'lim deganda bilim va ko'nikmalarni shakllantirishni nazarda tutgan va uni jismoniy kuchlar hamda aqliy qobiliyatlar rivoji va

tartib intizom shakllanishini o'z ichiga oladigan tabiiy tarbiyaga taalluqli deb hisoblagan. Maorif esa odob-axloqni shakllantirishga oid bo'lib, maktab ta'limi yoki o'qitish (mahorat hosil qilish) va pragmatik tarbiya (aqlfarosatlilikka erishish)dan farqli o'larok, amaliy tarbiyaga taalluqlidir. Mana shu joyda alohida ta'kidlash lozimki amaliy tarbiya (amaliy axloq) masalasi sharqda ham bir qator mutafakkirlar tomonidan ham muammo sifatida ko'tarilgan.

So'fi Olloyorning "Sabot ul-ujizin" asarida ta'lim-tarbiya to'g'risida shunday fikrlar aytib o'tgan: ta'limning asosiy vazifalari - ijtimoiy tartibintizom tarbiyasi, ko'nikmalar hosil qilish, madaniyatga erishtirish, ma'naviyaxloqiy tarbiyadir. I.Kant shaxsning ma'naviy yuksalishiga alohida ahamiyat berar ekan, tabiiy tarbiyaning ham muhim ekanligini uqdirib o'tadi. U akademik va mehnat ta'limini birga ko'shib olib borish zarurligi to'g'risida fikr bildirgan. Kantning mana shu fikri hozirgi zamonaviy ta'limga ham tadbiiq etiladi ya'ni nazariya bilan amaliyotni birga olib borish masalasi. Oliy ta'limda ham amaliyot soatlari yil sayin ko'payib borayotgani ham bunga yaqqol misoldir.

"Sabot ul-ujizin" asarini o'qir ekanmiz, sof islomiy e'tiqod, komil inson axloqi, ilohiy muhabbat, yoshlar tarbiyasi kabi mavzularga duch kelamiz. Unda Allohning ma'rifati, tavhidi, sifatlari, iymon, farishtalar, qabr azobi, qiyomat kuni, Payg'ambar shifoati, umrning foniyiligi haqida xabar beradi. Asar muqaddimasida qayd qilinishicha, muallifning muxlis va do'stu yaqinlari turkiy tilda kitob yozishini iltimos qiladi:

Bitilsa turkiy til birla aqiyda,

Ko'ngullar bo'lsa andin oramiyda.

Tamalluq qildilar chun bir necha yor,

Qalam tortay Xudo bo'lsin madadkor.

Bunga javoban fors tilida yozilgan "Maslak ul-muttaqin" asarini bir muncha qisqartirib, "Sabot ul-ujizin" deb ataydi:

Aqiyda so'zlaridin qildim isbot,

Anga qo'ydum Sabot ul-ujizin ot.

"Sabot ul-ujizin" 300 yildan ko'proq vaqt mobaynida maktab va madrasalarda asosiy darslik, qo'llanma bo'lgan. Matbaa paydo bo'lgach Qozon, Boku, Toshkent, Xivada qayta-qayta bosilib chiqqan. Asarga bo'lgan qiziqish tufayli ko'plab sharhlar yozilgan. Jumladan, Tojuddin Yolchiqu "Risolai Aziza", Sayyid Habibulloh Yahyoxon "Hidoyat ut-tolibin", Rashid Zohid "Ravoyihur Rayhon".

S. Olloyor ta'limoti asosida o'z aql-idrokidan foydalanadigan inson mujassamdir. Ya'ni, so'rab-surishtiradigan, tanqidiy ko'z bilan qaraydigan, fikr-mulohazalari nainki o'zi, balki butun jamiyat uchun xam yaray oladigan ma'naviy qadriyatlar asosida tarkib topgan bilimli, o'kimishli, ma'rifatli inson. Shuning uchun ham So'fi Olloyor pedagogikasining negizini ana shunday insonni tarbiyalash masalasi tashkil etadi. Tarbiya deganda hamisha yana qandaydir majburiyat shakli xam tushuniladiki, buning boisi bolalarni xavfxatarlardan himoya qilish lozimligi va ularni har doim ham o'z ixtiyorlariga qo'yib bo'lmasligidadir. Xo'sh, endi vaqtincha majburiyat bilan insonning o'z erk-irodasini namoyon etish qobiliyatini qanday qilib bir-biri bilan boglash, uyg'unlashtirish, birga ko'shib olib bormok mumkin? Shubhasiz, ushbu savol hozirgi zamon pedagoglarini ham o'ylantiradigan masalalardan hisoblanadi. Zero, mazkur masala yuzasidan S Olloyor bildirgan asosiy fikr va mulohazalar bugungi kunda ham dolzarbdir.

Bilimlarni ma'nosiga tushunib yetmay, quruq yodlab olish bilangina bolani o'qimishli inson qilib tarbiyalab bo'lmasligi haqida Olloyor bildirgan fikr ham xuddi mana shu narsa bilan bog'liqdir. Quruq yodlash orqali aqli, chiroyli so'zlash va xuddi bilimli insondek taassurot qoldirish mumkindir balki, lekin bunday yo'l bilan yangi ilm yaratib bo'lmaydi. Chunki unda o'rganilayotgan sohaga chuqur kirib borilmaydi, haqiqiy aql idrok, zehn yuqoladi. Bunday kishi esa buyuk ishlar qilishga qodir bo'lolmaydi. Ayniqsa, bugungidek murakkab zamon sharoitida. Jamiyat tabaqalashishi tufayli ishlab chiqarish darajasi bir necha barobar ortdi, bu esa har bir shaxsning har qadamda misli ko'rilmagan muammolarga duch kelishiga sabab bo'lmoqda. U bu muammolarni mustaqil va ijodiy tarzda xal etmog'i, jasorat namunalari ko'rsatmog'i, kerak bo'lsa, muvaffaqiyatsizliklarga ham tayyor turmog'i, ba'zan esa sinalmagan, qaltis yo'llardan ham yurib bormogi lozim bo'ladi. Aynan shu yo'l bilangina tarakkiyotni saqlab qolish mumkin.

Bular - bugun har qachongidan xam ko'ra ko'proq e'tibor berish zarur bo'lgan eng muhim fikrlardir. Bilimlarga nisbatan tanqidiy munosabatga ko'maklashish, bolalar shaxsiyatini kamol toptirish, ularning axloq asosidagi aql-idrokini o'sishida qo'llab-quvvatlash, — bu ularni muttasil o'zgarib borayotgan dunyoga moslashishga qodir bo'lgan bilimli insonlar qilib tarbiyalashning yagona yo'lidir. Muayyan sohaning ma'nosini, mazmun-mohiyatini chuqur tushunib yetgan kishigina yangilik oldida esankirab qolmaydi, aksincha, u bundan qanday foydalanishni o'rganadi. Zamoaviy dunyo uchun bu elementar (eng oddiy) qobiliyat sanaladi. Nainki beto'xtov o'zgarayotgan ilm-fan yangidan-yangi talab va imkoniyatlarni keltirib chiqarayotgan iqtisodiyot sohasida, balki ijtimoiy hayotda ham, chunki u ham misli ko'rilmagan tezlik bilan o'zgarib bormokda. Demografik tarkib o'zgarishlari, migratsiya oqimlari, oila va yaxshi hayot to'g'risidagi tasavvurlarning o'zgarib borishi - bularning barchasi shunday taassurotlar sirasiga kiradiki, ularga nisbatan odamlar hamisha va har doim o'zlarini moslab, sozlab borishlariga hamda yangicha muvozanat saqlashlariga to'g'ri keladi. Bunga esa, avvalgi bilimlariga mos kelmay qolgani uchungina yangilikdan ko'z yumish o'rniga, aksincha, uni ma'naviy qadriyatlarga tayangan holda o'rganib, unga yangicha baho bera oladigan kishigina muvaffaq bo'ladi.

XULOSA

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda quyidagicha xulosa qilish mumkin. Agar zamonga va yoki kun sayin yangilab borayotgan texnogen sivilizatsiyaga farzandlarimizni bilim va ruhiy borada tayyorlab bormas ekanmiz, ular ruhiy borada turli krizislarga uchrashi mumkin. Va hattoki bu krizis fojea bilan tugashini yildan-yilga son jihatdan ortib borayotgan suitsid holatlari ham yaqqol misol bo'la oladi. Zero bizning jamiyatimizning eng oliy maqsadlaridan biri ham zamonaviy (modern) davlat va jamiyat qurishdan iboratdir.

References:

1. Xaytmetov, R. (2020). Dunyoqarash dialektikasi. Falsafa va huquq, 1, 81- 85.
2. Rahmonqul Orzibekov. O'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006.
3. So'fi Olloyor. Risolai aziza "Sabot ul-ojizin sharhi" (Tuzuvchi: B.Hasan) – Toshkent: A.Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashr, 2000
4. So'fi Olloyor SABOTUL-OJIZIN Nashrga tayyorlovchi Rashid Zohid. 2018.

5. Sofi Olloyor ilohiyoti. Jamiyat va burch (Theology of Sufi Allayar: Society and duty. 1-volume). Tashkent, 2001
6. Utamurodov, A., Khojiev, T., Isanova, G., & Khaytmetov, R. (2020). The Prospects of a New Template of the Modernization Uzbekistan. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, 2(12), 2670-2676.
7. Khaytmetov, R., Madalimov, T., & Akhatov, L. (2020). The Problem of Human Psychological Crises in the Views of Emil Durkheim. Наука, образование и культура, 6(50), 50-57.
8. So'fi Olloyor. Sabot ul-ojizin (Nashrga tayyorlovchilar: Hoji Po'latqori Muhammad Ali, Mahmud Hasaniy, Mirsolih Qosim). – Toshkent: Mehnat, 1991.
9. So'fi Olloyor. Sabot ul-ojizin. (Nashrga tayyorlovchi: Rashid Zohid). – Toshkent: Cho'lpon, 1991.
10. So'fi Olloyor. Sabotul ojizin sharhi, Ravoyihur Rayhon (Nashrga tayyorlovchi: Rashid Zohid). – Toshkent: "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2021.
11. www.arxiv.uz
12. www.aim.uz
13. www.ziyonet.uz